

No2

MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR

ILMIY ELEKTRON JURNALI

Volume '2025
TOSHKENT 2025

“MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR” ILMIY ELEKTRON JURNALI TAHRIRIYAT KENGASHI RAISI

To‘lqin Zakirovich Teshabayev – tahririyat kengashi raisi. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI

Mehmonov Sultonali Umaraliyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O‘quv ishlari bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abdurahmanova Gulnora Qalandarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Karimova Komila Daniyarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Yoshlar masalalari va ma‘naviy-marifiy ishlar bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Hududiy ta‘lim masalalari va markazlar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Infratuzilmalarni rivojlantirish va iqtisod ishlari bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori

Islamkulov Alimnazar Xudjamuratovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Pardayev Abdunabi Xoliqovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Kuziyev Islomjon Ne‘matovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Baymuratov Tursunbay Maxkambayevich – iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Omonov Akrom Abdinazarovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Qongratbay Avezimbetovich – texnika fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Jumayev Nodir Xosiyatovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Kengashi deputati

Haydarov Nizomiddin Hamroyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Raviprakash G. Dani – Xalqaro ta‘lim konsultanti, professor (AQSH)

Bagautdinova Nailya Gumerovna – Qozon federal universiteti Boshqaruv, iqtisodiyot va moliya instituti direktori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Rossiya Federatsiyasi)

Sharifzoda Mu‘min Mashokir – Tojik davlat huquq, biznes va siyosat instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Tojikiston Respublikasi)

Maley Elena Borisovna – Polotsk davlat universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent (Belarus Respublikasi)

Asif Mahbub Karim – Malayziya Menejment va tadbirkorlik universiteti professori (Malayziya qirolligi)

Piter Xayk – Yevropa amaliy fanlar va menejment instituti ilmiy ishlar bo‘yicha prorektori (Chexiya Respublikasi)

Yavuz Demirel – Kastamonu universiteti professori (Turkiya Respublikasi)

Jo‘rayev Abdug‘affor Safarovich – Termez agrotexnologiyalar va Innovatsion rivojlanish instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ismanov Ibroxim Nabiyeovich – Farg‘ona politexnika instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xayriddinov Azamat Botirovich – Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti prorektori iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Tashnazarov Samiddin Nizamovich – Samarqand iqtisodiyot va servis instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Saidova Feruza Baxtiyarovna - Pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), professor

JURNAL TAHRIRIYATI

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori, dotsent

Avlokulov Anvar Ziyadullayevich – ilmiy muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Aliqulov Mehmonali Salohiddin o‘g‘li – mas‘ul muharrir, iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Buxorova Moxira Samandarovna – muharrir

O‘zbekiston Respublikasi OAK Rayosatining 2023-yil 3-iyundagi 364-son qarori bilan “Moliyaviy texnologiyalar” jurnali iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalari yuzasidan assosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan.

KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIK FAOLIYATINING USLUBIY MASALALARI

Karimova Komila Daniyarovna

*Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
dotsenti, iqtisodiyot fanlari nomizodi*

Annotatsiya. *Kichik biznes va tadbirkorlik faoliyatining uslubiy masalalari ko'rib chiqilgan. Shuningdek, xorijiy iqtisodchi olimlarning kichik biznesga doir ta'riflari o'rganilgan. Kichik biznes va tadbirkorlik faoliyatining moliyaviy mexanizmi ishlab chiqilgan va tegilshli tartibda xulosalar berilgan.*

Kalit so'zlar: *kichik biznes, tadbirkorlik, YaIM, sanoat, konsalting, korxonalar, moliyaviy mexanizm.*

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ ОСНОВА МАЛОГО БИЗНЕСА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Каримова Комила Данияровна

*Ташкентский государственный экономический университет,
доцент, кандидат экономических наук*

Аннотация. *Рассмотрены методологические вопросы малого бизнеса и предпринимательства. Были также изучены определения малого бизнеса, данные зарубежными экономистами. Разработан механизм финансирования малого бизнеса и предпринимательства и сделаны соответствующие выводы.*

Ключевые слова: *малый бизнес, предпринимательство, ВВП, промышленность, консалтинг, предприятие, финансовый механизм.*

NORMATIVE AND LEGAL BASIS OF SMALL BUSINESS AND ENTREPRENEURIAL ACTIVITIES

Karimova Komila Daniyarovna

*Tashkent State University of Economics,
Associate Professor,
Candidate of Economic Sciences*

Abstract. *Methodological issues of small business and entrepreneurship were considered. Definitions of small business by foreign economists were also studied. The financial mechanism of small business and entrepreneurship was developed and conclusions were given in the appropriate order.*

Keywords: *small business, entrepreneurship, GDP, industry, consulting, enterprise, financial mechanism.*

Kirish. *Bugungi kunda kichik biznes va tadbirkorlik faoliyati mamlakatimiz iqtisodiyotining eng muhim bo'g'ini sifatida e'tirof etilmoqda. Iqtisodiy rivojlanishning hozirgi bosqichida kichik biznes va xususiy tadbirkorlik faoliyatini takomillashtirish, uni yanada rivojlantirish va qo'llab-quvvatlash masalalari dolzarb vazifalardan biriga aylangan. Ayniqsa,*

raqamli texnologiyalar asrida kichik biznes subyektlari innovatsion yechimlar va yangi usullarni joriy etish orqali raqobatbardoshligini ta'minlash imkoniyatiga ega bo'lmoqda.

Kichik biznes va tadbirkorlik faoliyati nafaqat iqtisodiy o'sishni ta'minlaydi, balki aholining bandligini oshirish, yangi ish o'rinlarini yaratish va jamiyatda o'rta qatlam shakllanishida ham muhim ahamiyat kasb etadi. Rivojlangan mamlakatlar tajribasi shuni ko'rsatadiki, kichik biznes sohasida mehnat resurslarining qariyb 50-60 foizi band bo'lib, yalpi ichki mahsulotning 50-55 foizi aynan shu sohada yaratiladi. Shu bois, kichik biznes va tadbirkorlik faoliyatining metodologik asoslarini o'rganish, uslubiy masalalarini tahlil qilish va samarali yechimlarni ishlab chiqish davr talabidir.

Hozirgi vaqtda mamlakatimiz iqtisodiyotida yirik, o'rta va kichik korxonalar, shuningdek, shaxsiy va oilaviy mehnatga asoslangan faoliyat bir vaqtning o'zida ishlaydi. Kichik biznes subyektlariga kichik korxonalar va yakka tartibdagi tadbirkorlar kiradi. Har qanday mamlakat iqtisodiyoti yirik, o'rta va kichik biznesning optimal kombinatsiyasiz normal rivojlana olmaydi. Buni jahon amaliyoti isbotlagan. Kichik biznes bozor munosabatlarining ajralmas qismidir. O'zbekistonda bozor munosabatlariga o'tish kichik biznesni rivojlantirish yo'lidagi ko'plab to'siqlarni olib tashladi. Shu bilan birga, ko'plab korxonalar moliyalashtirishning yetarli emasligi yoki soliq tizimidagi kamchiliklar tufayli bankrot bo'ldi. Hozirgi vaqtda davlat darajasida kichik sektorni rivojlantirish va qo'llab-quvvatlash borasidagi islohotlarni qayta ko'rib chiqish zarurati mavjud.

O'z navbatida, kichik ishlab chiqarishning rivojlanishi iqtisodiyotni tiklash uchun qulay shart-sharoitlarni yaratadi: raqobat muhiti rivojlanadi; qo'shimcha ish o'rinlari yaratiladi; tarkibiy qayta qurish faolroq davom etmoqda; iste'mol sektori kengayib bormoqda. Kichik biznesning rivojlanishi bozorni tovar va xizmatlar bilan to'ldirishga, eksport salohiyatini oshirishga, mahalliy xomashyodan samarali foydalanishga olib keladi.

Tadqiqot metodologiyasi. Tadqiqotni o'tkazish jarayonida tizimli yondashuv va quyidagilardan foydalanildi: usullar: monografik, muammo holatini o'rganishda, nazariy umumlashtirish, xulosalarni qayta ishlash usullaridan foydalanilgan.

Adabiyotlar sharhi. Kichik biznesni moliyalashtirish va investitsiya jalb qilish bo'yicha xorijiy va mahalliy iqtisodchi olimlarning tadqiqot ishlarida berilgan ta'riflarni ko'rib chiqamiz. Jumladan:

AQSh olimlaridan William F.Sharpe, Gordon J.Alexander, Jeffery V.Baileyning ilmiy asarida investitsiyalash jarayonidagi muammolar, jumladan, fond bozori orqali investitsiyalarni jalb qilish va moliyalashtirish masalalari atroflicha tadqiq qilingan. Investitsiya muhiti qimmatli qog'ozlar, fond bozori va moliyaviy vositachilar orqali ochib berilgan. Investitsiyalash jarayonida institutsional investorlarning roli muhimligiga alohida e'tibor qaratilgan va umuman chet el investitsiyalarini jalb qilish va ulardan samarali foydalanish yo'llari fond bozori asosida yoritilgan.

P.Mihaela, A.Vaqar, X.Helian tadqiqotlarida milliy iqtisodiyotga xorijiy investitsiyalarni jalb qilishning institutsional mexanizmi tadqiq etiladi. Tadqiqot natijalariga muvofiq mamlakat iqtisodiyotidagi institutsional sifat o'zgarishlarining to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni jalb etish tizimiga ijobiy ta'sir ko'rsatishi qayd etiladi.

Rossiyalik iqtisodchi-olimlardan M.Suleymanov va A.Mixinning fikricha, iqtisodiy rivojlanishning muhim shartlaridan biri yuqori investitsion faollikdir. Bunday natijaga moddiy ishlab chiqarish va ijtimoiy sohaning ustuvor tarmoqlariga investitsiyalar jalb qilish va samarali o'zlashtirish orqali erishiladi. Bunda to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar muhim rol o'ynaydi. Monografiyada mamlakat iqtisodiyotini modernizatsiya qilish va ijtimoiy-iqtisodiy dasturlarni amalga oshirishda chet el kapitalining ishtirokiga doir dolzarb masalalar hamda investitsiya muhitini yaxshilashning zamonaviy konsepsiyalari bayon qilingan.

XX asrning oxiriga kelib, «kichik biznes» va «kichik tadbirkorlik» toifalarini farqlash zarurati yuzaga keldi. Ko'pgina mualliflar bu ikki tushunchani bir-yuiriga tenglashtiradi, shu

bilan birga mahalliy adabiyot va amaliyotda asosan «kichik tadbirkorlik» atamasi qo‘llaniladi (ayniqsa qonun hujjatlarida). Bu holat ushbu fenomenning tabiati va mazmuni borasida turli va hatto ziddiyatli nuqtai nazarlar mavjudligini ko‘rsatadi. Ilmiy adabiyotda «kichik biznes» va «kichik tadbirkorlik» nisbatiga doir uchta yondashuv uchraydi: biznes — tadbirkorlikka nisbatan kengroq tushuncha; tadbirkorlik — biznesga nisbatan kengroq qamrovga ega; agar «biznes» va «tadbirkorlik» tushunchalari to‘liq bir xil bo‘lmasa-da, ular sinonim sifatida qo‘llaniladi.

Gerchikova I.N. fikriga ko‘ra «...biznes ish, tadbirkorlik faoliyati sifatida ko‘rib chiqiladi, u bozorda tovarlar va xizmatlarni iqtisodiy sub’ektlar o‘rtasida almashish operatsiyalarini amalga oshirishga oid vazifalarni hal qilishga qaratilgan, va bu ish bozordagi amalga oshirish shakllari va usullarini qo‘llash orqali amalga oshiriladi».

Tahlil va natijalar: Hozirgi vaqtda iqtisodiyotning bozor munosabatlariga o‘tishi munosabati bilan korxonalarining mustaqilligi va ularning iqtisodiy-huquqiy mas’uliyati ortib bormoqda. Tadbirkorlik subyektlarining moliyaviy barqarorligining ahamiyati keskin ortib bormoqda. Bularning barchasi ularning moliyaviy holatini tahlil qilish rolini sezilarli darajada oshiradi: mablag‘larning mavjudligi, joylashishi va ishlatilishi va boshqalarni kiritishimiz mumkin.

Kichik biznes zamonaviy bozor iqtisodiy tizimining ajralmas elementi bo‘lib, usiz iqtisodiyot va umuman jamiyat normal mavjud bo‘lolmaydi va rivojlana olmaydi. Butun dunyoda bugungi kunda kichik biznes iqtisodiy va ilmiy-texnikaviy taraqqiyotning harakatlantiruvchi kuchlaridan biri va iqtisodiyotning barcha tarmoqlarida asosiy ish beruvchi sifatida faoliyat yuritmoqda.

Kichik biznes va tadbirkorlik faoliyatining moliyaviy mexanizmi — bu tadbirkorlik sub’ektlarining iqtisodiy faoliyatini amalga oshirish uchun zarur bo‘lgan moliyaviy resurslarni jalb qilish va boshqarish tizimidir. U turli xil moliyaviy vositalar va mexanizmlar orqali kichik biznesning samarali ishlashini ta’minlashga qaratilgan.

1-rasm. Kichik biznes va tadbirkorlik faoliyatining moliyaviy mexanizmi⁵

⁵ Muallif tomonidan tayyorlangan.

Kichik biznes va tadbirkorlik faoliyatining moliyaviy mexanizmi samarali va barqaror ishlashini ta'minlash uchun ko'plab moliyaviy vositalar va strategiyalar mavjud. Ular orqali tadbirkorlar o'z bizneslarini rivojlantirish, xavflarni kamaytirish va daromad olish imkoniyatlariga ega bo'ladilar. Moliyaviy boshqaruv, investitsiyalar va davlat qo'llab-quvvatlash tizimi bu mexanizmning asosiy tarkibiy qismlarini tashkil etadi.

Kichik tadbirkorlik subyektlarining Yalpi ichki mahsulot (YaIM)dagi ulushi dinamikasi mamlakat iqtisodiyotining kichik biznes sektori tomonidan ko'rsatilgan hissa miqdorining vaqt o'tishi bilan qanday o'zgarishini kuzatishga imkon beradi. Bu ko'rsatkich, odatda, iqtisodiyotning turli sohalarida kichik biznesning o'rnini va uning iqtisodiy rivojlanishga ta'sirini o'lchashda muhim ahamiyatga ega.

2-rasm. Kichik tadbirkorlik subyektlarining YaIMdagi ulushi dinamikasi, foizda⁶

2024 yilda YaIM tarkibida kichik tadbirkorlik subyektlarining ulushi 54,3 foizni tashkil qilib, 2023 yilning tegishli davriga nisbatan o'zgarishsiz qoldi. Kichik tadbirkorlik subyektlarining YaIMdagi ulushi dinamikasi mamlakat iqtisodiyotining o'sishi va rivojlanishida muhim rol o'ynaydi. Kichik biznesning ulushi vaqt o'tishi bilan o'zgarib turadi va bu o'zgarishlar iqtisodiy vaziyat, davlat siyosati, bozor sharoitlari, innovatsiyalar, texnologiyalar va boshqa omillar bilan bog'liq. Kichik tadbirkorlik sektori, odatda, iqtisodiyotning o'zgaruvchan va moslashuvchan qismini tashkil etadi. Bu sektor, ayniqsa, ishsizlikni kamaytirish, yangi ish o'rinlarini yaratish, yangi mahsulotlar va xizmatlar taklif qilish, mahalliy iqtisodiyotni qo'llab-quvvatlash orqali YaIMga o'z hissasini qo'shadi. Kichik biznesning YaIMdagi ulushi o'rtacha o'sib bormoqda, chunki ko'plab davlatlar kichik tadbirkorlikni rivojlantirish uchun soliq imtiyozlari, qo'llab-quvvatlash dasturlari, va kreditlash mexanizmlarini taklif etmoqda. Biroq, kichik biznesning YaIMdagi ulushi mamlakatning iqtisodiy rivojlanish bosqichiga qarab farq qiladi. Masalan, rivojlangan mamlakatlarda kichik biznes sektori ko'proq o'rta va yirik kompaniyalar bilan raqobatlashadigan bo'lsa, rivojlanayotgan mamlakatlarda kichik biznesning ulushi ko'proq iqtisodiy faoliyatni o'z ichiga oladi va o'sish sur'ati yuqori bo'ladi.

Shu bilan birga, kichik biznesning YaIMdagi ulushining ortishi iqtisodiyotda barqarorlikni ta'minlash va iqtisodiy inqirozlardan chiqishda muhim omil bo'lishi mumkin. Yana, kichik biznesning innovatsion va texnologik rivojlanishlarga moslashish qobiliyati uning bozorga ta'sirini kuchaytiradi va YaIMga qo'shgan hissasini yanada oshiradi.

Xulosa qilib aytganda, kichik tadbirkorlik subyektlarining YaIMdagi ulushi dinamikasi mamlakat iqtisodiyoti uchun muhim ko'rsatkich bo'lib, uning o'sishi va rivojlanishi iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashga va bozorni diversifikatsiya qilishga hissa qo'shadi. Bu esa kichik biznesni yanada rivojlantirishga qaratilgan siyosat va qo'llab-quvvatlashni talab qiladi.

⁶ Muallif tomonidan tayyorlangan. <https://stat.uz/uz>

Xorijiy va mahalliy tadqiqotchilarning kichik biznes rivojlanishi va faoliyatining turli jihatlariga bag‘ishlangan nashrlari mamlakatimiz rahbariyatining kichik biznes muammolariga e‘tibori ortib borayotganidan, taniqli iqtisodchi olimlarning tavsiyalaridan dalolat beradi. Biroq, kichik biznes muammolariga bag‘ishlangan ishlarning aksariyati, qoida tariqasida, uning faqat individual tomonlarini - ijtimoiy, huquqiy, moliyaviy va boshqalarni o‘rganishga qaratilgan bo‘lib, ayrim masalalarni yoritish yuzaki, umumiy xarakterga ega, bu esa kichik biznesni iqtisodiyotning eng muhim, mustaqil tarmog‘i sifatida chuqur, har tomonlama tavsiflashga imkon bermaydi.

Xulosa. Kichik biznes va tadbirkorlik faoliyatining uslubiy masalalari, ularni amalga oshirishda qo‘llaniladigan metod va yondashuvlarning to‘g‘ri tanlanishi, bu sohadagi muvaffaqiyatning asosi hisoblanadi. Uslubiy masalalar tadbirkorlik faoliyatining samaradorligini oshirish, biznesning barqaror rivojlanishini ta‘minlash va biznes muhitining yaxshilanishiga xizmat qiladi. Bular, o‘z navbatida, kichik biznes va tadbirkorlik faoliyatini amalga oshirishda uslublar va metodlar yordamida aniq natijalarga erishishni ta‘minlaydi.

Kichik biznes va tadbirkorlik faoliyatining uslubiy masalalari har bir tadbirkorning muvaffaqiyatli faoliyat ko‘rsatishida muhim o‘rin tutadi. Uslubiy masalalar orqali biznesni boshqarishning aniq yo‘nalishlari belgilanishi, resurslar samarali foydalanilishi va ishlab chiqarish jarayonlari optimallashtirilishi mumkin. Tadbirkorlikda samarali boshqaruv, marketing, moliyaviy rejalashtirish, innovatsiyalar va boshqaruv uslublari orqali biznesning barqarorligini ta‘minlash va o‘shini yo‘lga qo‘yish mumkin. Shu bilan birga, uslubiy masalalar doimiy ravishda yangilanib borishi, zamonaviy biznes sharoitlariga moslashishi va yangi metodlar bilan to‘ldirilishi kerak. Bu esa o‘z navbatida, tadbirkorlik faoliyatining muvaffaqiyatli rivojlanishiga va kichik biznesning o‘shiga hissa qo‘shadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati.

1. O‘zbekiston Respublikasining 2012-yil 2-maydagi O‘RQ-328-son “Tadbirkorlik faoliyati erkinligining kafolatlari to‘g‘risida”gi Qonuni.
2. O‘zbekiston Respublikasining 2022-yil 20-apreldagi O‘RQ-765-son “Nobank kredit tashkilotlari va mikromoliyalashtirish faoliyati to‘g‘risida”gi Qonuni.
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 10-noyabrdagi PQ-364-son “Tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishda mikromoliya xizmatlarining o‘rni va ulushini oshirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi qarori [9820231110_16592144_66 \(norma.uz\)](https://norma.uz/9820231110_16592144_66).
4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 15-noyabrdagi PQ-366-son “Aholini kichik va o‘rta biznesga keng jalb qilishning qo‘shimcha chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarori.
5. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 10-fevraldagi PF-21-son “Tadbirkorlik subyektlarini toifalarga ajratish mezonlari hamda soliq siyosati va soliq ma‘muriyatchiligini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi farmoni.
6. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-son “2022-2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi farmoni.
7. Sharpe W., Alexander G., Bailey J. Investments. Prentice Hall International, Inc. 1998. – 962 p.
8. Mihaela Peres, Waqar Ameer & Helian Xu (2018) The impact of institutional quality on foreign direct investment inflows: evidence for developed and developing countries, Economic Research-Ekonomiska Istraživanja, 31:1, 626-644, DOI: 10.1080/1331677X.2018.1438906 <https://doi.org/10.1080/1331677X.2018.1438906>
9. Сулманов М., Михин А. Иностранные инвестиции. Монография – М.: МНИ, 2011. – 93с.
10. Герчикова, И.Н. Менеджмент [Текст] / И.Н. Герчикова. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1995. – 480 с.
11. О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ: федер. закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ //СЗ РФ. – 2007. – № 31. – Ст. 4006